

АНАЛИЗ ПОЛИСАХАРИДОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ Д-МАННОЗЫ В БЕЛОЙ АКАЦИИ

Абдухаликова Н.У.¹

Туляганов А.А.²

Юнусходжаева Н.А.³

¹⁻²⁻³Ташкентский фармацевтический институт,

г. Ташкент, Узбекистан

Abduxalikova-n@mail.ru

+998993580835

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107224>

АННОТАЦИЯ

Спрос на лекарства сегодня растет из-за экологического ущерба и деградации окружающей среды. Известно, что сегодня спрос на лекарства растет. Насколько нам известно, многие лекарства получены синтетическим путем и имеют несколько побочных эффектов. Поэтому растет спрос на биологически активные вещества, полученные из натурального растительного сырья. Ярким примером этого является Постановление № ПП-4670 от 10.04.2020 о мерах по охране, выращиванию, переработке и рациональному использованию имеющихся ресурсов дикорастущих лекарственных растений. Химический синтез лекарств начался гораздо позже. Одной из основных причин дальнейшего увеличения спроса на лекарственные растения и препараты, полученные из них, в медицине и в будущем является то, что длительное непрерывное потребление любого химического препарата, полученного путем синтеза, приводит к различным неблагоприятным изменениям у людей и животных. Соответственно, в последние годы во всем мире растет спрос на лекарственные травы - фитопрепараты и лекарственные растения. Это, в свою очередь, повысит значимость лекарственных растений, приведет к новым научным исследованиям и поиску лекарственных растений. Работа, проводимая в последние годы в стране, в основном направлена на рациональное использование природных ресурсов с защитой лекарственных растений и созданием плантаций для выращивания лекарственных растений, 71 из которых активно используется в фармацевтической промышленности. Приготовление лекарственных средств основано на лечебных свойствах робинии псевдоакалии для лечения заболеваний мочевыводящих путей.

ANNOTATION.

The demand for medicines is growing today due to environmental damage and environmental degradation. It is known that today the demand for medicines is growing. As far as we know, many drugs are obtained synthetically and have several side effects. Therefore, the demand for biologically active substances obtained from natural plant raw materials is growing. A striking example of this is Resolution No. PD-4670 of 10.04.2020 on measures for the protection, cultivation, processing and rational use of available resources of wild medicinal plants. The chemical synthesis of drugs began much later. One of the main reasons for the further increase in demand for medicinal plants and preparations derived from them in medicine and in the future is that long-term continuous consumption of any chemical preparation obtained by synthesis leads to various adverse changes in humans and animals. Accordingly, in recent years, the demand for medicinal herbs - phytopreparations and medicinal plants has been growing all over the world. This, in turn, will increase the

importance of medicinal plants, lead to new scientific research and the search for medicinal plants. The work carried out in recent years in the country is mainly aimed at the rational use of natural resources with the protection of medicinal plants and the creation of plantations for the cultivation of medicinal plants, 71 of which are actively used in the pharmaceutical industry. The preparation of medicines is based on the medicinal properties of *Robinia pseudoacacia* for the treatment of diseases of the urinary tract.

Ключевые слова: акация, полисахариды, д-манноза, экстракция, гидролиз, ИК-спектр, газожидкостная хроматография, количественное определение, качественное определение.

Введение. Белая акация (лат. *Robinia pseudoacacia*) - вид рода Акация (лат. *Acacia*) семейства Бобовых или Мотыльковых (*Fabaceae* или *Papilionaceae*). Род большой, включает около 550 видов древесных ландшафтных растений, большинство (300 видов) из которых широко представлены в Австралии, где многие листья представлены филлодиями. Вечнозеленые деревья высотой до 25 м и диаметром ствола до 1,2 м или кустарники. С шипами или без них. У молодых растений кора обычно зеленая, гладкая, позже сильно потрескавшаяся, зеленая, серая или коричневая. Корневая система мощная, с главным стеблем и сильно разветвленная горизонтально в верхних слоях почвы[1].

Акации относятся к числу наиболее быстрорастущих пород; в первый год жизни они достигают высоты 0,75-1,5 м; во второй — 2-2,5 м, в третий - до 4-5 м при диаметре ствола 3-4 см на высоте 1 м; в возрасте 12-15 лет - 15-18 м. Интенсивный рост деревьев прекращается к 25-30 годам; растения в возрасте 30 лет уже стареют, их крона истончается, кора трескается и появляются пустоты[2].

Цель исследования: определение полисахарида Д-маннозы с растения акации белого.

Материалы и методы: качественный анализ провели с методом ИК-спектрометрия а а количество д-маннозы определили с методом ГЖХ (Газожидкостная хроматография).

Экспериментальная часть: из *Акация* выделены водорастворимые полисахариды (ВРПС). Сырье измельчали и обезжирили смесью хлороформ-метанол (1:1) остаток сырья использовали для последовательного выделения следующих компонентов:

-экстракцией водой при комнатной температуре выделили водорастворимые полисахариды (ВРПС)[2];

Выделение ВРПС. Сырье (семена) после инактивации при постоянном перемешивании экстрагировали четыре раза водой (гидромодуль 1:10 и 1:5) при комнатной температуре. Мезгу из водного экстракта отделяли центрифугированием, водные экстракты объединяли, сгущали и осаждали спиртом в соотношении 1:3, выпавший осадок отделяли, осадок промывали спиртом и обезвоживали ацетоном, сушили в вакууме над P_2O_5 . Из 33 г кожуры семян *Акация* выделено 5 г ВРПС[2].

Полный кислотный гидролиз ВРПС. Образцы ВРПС гидролизовали 1н H_2SO_4 при 100° С, в течение 8 часов. Гидролизаты нейтрализовали карбонатом бария, для удаления ионов бария, фильтраты обрабатывали катионитом КУ-2 (Н+), упаривали до сиропа. В гидролизате ВРПС БХ (система: бутанол-1-пиридин-вода (6:4:3), проявитель: кислый фталат анилина) обнаружили моносахариды галактозу и маннозу.

Получение фенилгидразона Д-маннозы. 10 г кожуры семян *Акация* трижды экстрагировали водой при комнатной температуре. Экстракты отделяли центрифугированием. К центрифугату (600 мл) добавляли 600 мл 2н H_2SO_4 ,

гидролизовали в течение 5 час при 100°C. Нейтрализовали BaCO_3 , деионизировали катионитом КУ-2 (H+). К гидролизату добавляли 2.3 мл фенилгидразина в 5 мл уксусной кислоты. Смесь выдерживали в течение ночи, выпавший осадок фенилгидразона D-маннозы отделяли центрифугированием. Осадок промывали холодной водой и спиртом, высушивали в вакууме над P_2O_5 . Выход фенилгидразона D-маннозы 0.7 г[2].

Получение D-маннозы. К 0.7 г фенилгидразона D-маннозы добавляли 12.5 мл воды, 2.5 мл 96° спирта и 1.3 мл бензальдегида. Смесь кипятили с обратным холодильником 2 часа, затем несколько раз обрабатывали хлороформом. Водную часть упаривали до 50 мл и осаждали в 150 мл спирта. Выпавший белый порошкообразный осадок отделяли, промывали спиртом, высушивали в вакууме над P_2O_5 . Выход D-маннозы составил 0.19 г. **Количественный определение:** Количественное определение моносахаридного состава его полисахаридов проводилось методом ГСХ, для чего сухой остаток гидролизата растворяли в 2 мл пиридина, добавляли к нему 0,1 г гидроксилamina HCl и нагревали при 90°C в течение часа. Затем реакцию смесь охлаждали, в нее добавляли 2 мл уксусного ангидрида и продолжали нагревать до 90°C. Реакционную смесь разводили в 40-50 мл воды, а полученные производные (ацетаты альдонитрилов) экстрагировали хлороформом. Экстракт хлороформа сушили безводным Na_2SO_4 и анализировали методом ГЖХ в виде ацетатов альдонитрилов. Хроматограмма регистрируется на хроматографе хром-5 с детектором пламени ионизации, оборудование оснащено колонкой из нержавеющей стали (200 x 0,3 см), 5% силикона he-60, хроматон NAW-0,200 - 0,250 меш. ni, температура термостата-210° с, температура детектора-280° С, скорость газа 60 мл/мин. газоноситель-азот[3].

Результаты: ИК-спектры полисахаридов снимали на ИК-спектрометре Фурье фирмы Perkin-Elmer, модель 2000 в области поглощение (диапазоне) $530\text{-}3600\text{ см}^{-1}$ в таблетках с калия бромидом.

В ИК-спектре ВРПС акации имеется интенсивная полоса поглощения 3395 см^{-1} , характеризующая валентные колебания – ОН групп. Менее интенсивные полосы, в частности, в области 2921 см^{-1} показывают поглощение валентных колебание гидроксидов. Интенсивные полосы поглощения при 1641 см^{-1} показывают валентные колебания (C=O) в группах – COON₃ и – COOH, т.е. карбоксильных группах как свободных, так и этерифицированных[2].

Следующая группа полос малоинтенсивная, но несет определенную информацию. Так, полоса поглощения при 1422 см^{-1} показывает колебания ионизированного карбоксила, связанного с металлами, полосы поглощения при 1376 отражают колебания метильных групп .

Полосы поглощения 1149 см^{-1} отражает этерифицированную карбоксильную группу. А полосы поглощения $1082, 1023\text{ см}^{-1}$ характеризуют пиранозное кольцо и его функциональные группы. Полосы поглощения при $873, 814$ указывает на присутствие в полисахариде α- гликозидных связей.

В ИК –спектре Д-маннозы Акации

По количественному определению были выявлены что в семенах Акации и их моносахаридным составом являются галактоза и манноза.(таблица 1)

Таблица 1. Выход полисахаридов и их моносахаридный состав

Вид	Тип ПС	Выход, %	Соотношение моносахаридных остатков					UA, БХ
			Rha	Ara	Xyl	Man	Glc	

Акация	ВРПС	15	0.1	-	0.4	4.6	0.3	1.0	-
--------	------	----	-----	---	-----	-----	-----	-----	---

Выводы: На основе информации, представленной в литературе, и методов анализа мы разработали методы выделения биологически активных веществ, содержащихся в акации. Мы разработали методы качественного анализа биоактивных веществ, содержащихся в акации. Мы разработали методы количественного анализа биологически активных веществ, содержащихся в сезонной акации. Мы разработали технологию извлечения полисахаридов из плодов акации. Мы разработали методы выделения моносахаридов из состава полисахаридов. Мы разработали методы количественного анализа моносахаридов с помощью газовой хроматографии.

Список используемой литературы:

1. Chemical composition *Rhobinia pseudoacacia* and its importance in medicine. Abdukhalikova N. U. Gulyamova D.R. Yunuskhodjaeva N.A.
2. Методика получения полисахаридов из *Rhobinia pseudoacacia*. Гулямова Д.Р. Абдухаликова Н.У. Юнусходжаева Н.А. Ташкент 2022. Международная конференция.
3. Grigorev, M., Lebedeva, M., Manaenkov, O., Doluda, V., Filatova, A., & Matveeva, V. (2017). Hydrogenation of d-mannose to d-mannite using the catalyzer Ru/MN 100. *Bulletin of Science and Practice*, (12), 118-124
4. Victor A. Sifontes Herrera, Oluwamuyiwa Oladele, Krisztian Kordàs Sugar hydrogenation over a Ru/C catalyst // *J Chem Technol Biotechnol*. – 2011. – № 86. – p. 658-668.
5. Víctor Alberto Sifontes Herrera Hydrogenation of L-arabinose, D-galactose, D-maltose and L-rhamnose // *Laboratory of Industrial Chemistry and Reaction Engineering ÅboAkademi University*. – 2012. – p. 97.
6. Toukoniitty, B., Kuusisto, J., Mikkola, J. P., Salmi, T., & Murzin, D. Y. (2005). Effect of ultrasound on catalytic hydrogenation of D-fructose to D-mannitol. *Industrial & engineering chemistry research*, 44, (25), 9370-9375. doi:10.1021/ie050190s.

